

Lima, Perú - 2019

ARQUEOFUTURISMO: EL TRANSHUMANISMO CONSERVADOR

por
Piero Gayozzo

Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo

IET

ARQUEOFUTURISMO: EL TRANSHUMANISMO CONSERVADOR*

*Un breve análisis y comparación del Arqueofuturismo con el
Transhumanismo y la Extrapolítica*

por
Piero Gayozzo**

Resumen. El adelanto tecnológico propone nuevas estrategias para resolver diversas dificultades, pero no todos los problemas son tomados por igual. El Transhumanismo considera que las biotecnologías deben ser usadas para ofrecer una mejor calidad de vida a la especie humana a partir del mejoramiento humano. Esta idea también es adoptada por el arqueofuturismo, un planteamiento del sector político conservador, pero orientado al rescate de la tradición europea y su población étnica. En el documento se expondrá el origen del arqueofuturismo y lo compararemos con el pensamiento Transhumanista y la Extrapolítica, una propuesta humanista secular.

Palabras clave: Arqueofuturismo, Transhumanismo, Extrapolitica, Cuarta Teoría Política, Nueva Derecha, futuro, filosofía

Sobre el autor. Estudiante de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro del Perú. Asociación Peruana de Astrobiología. Miembro de la Sociedad Secular Humanista del Perú y del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo.

Información de contacto: pgayozzo@ssh.org.pe

* Versión revisada del 19 de febrero del 2021

Gayozzo, Piero (2019). Arqueofuturismo: El Transhumanismo Conservador. Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. doi: 10.5281/zenodo.4552889

© 2020, Sociedad Secular Humanista del Perú (SSH)

Fondo Editorial de la Sociedad Secular Humanista del Perú

Director Editorial: Víctor García-Belaunde Velarde.

Editor de contenido: Piero Gayozzo.

Publicaciones del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET) de la SSH.

Correo: extrapolitica@ssh.org.pe

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons 4.0.

Introducción

El siglo XXI en sus dos primeras décadas se muestra tan sorprendente como preocupante. En lo cotidiano el adelanto tecnológico nos conecta en tiempo real con personas de otras latitudes y en lo técnico nos sorprende al brindarnos la posibilidad de que manipulemos estructuras moleculares y editemos nuestro propio genoma, entre muchas opciones más. Por otro lado, en las dos primeras décadas de haberse iniciado, preocupaciones porque grupos con intereses contrarios al desarrollo humano empleen estos adelantos para invadir la privacidad y actualizar modelos de gobierno totalitarios se han evidenciado. A esta ola de cambios, retos y transformaciones sociales impulsadas por las tecnologías NBIC se le conoce como Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016).

Más allá de sus beneficios y riesgos, esta nueva revolución tecnológica no se hubiera concretado sin la generación de mayor riqueza propiciada por el potencial del mercado internacional, sin la integración cultural e intercambio de conocimiento científico, ambos consecuencia de la apertura de fronteras y la idea de pertenencia global en lo que se conoce como *ciudadanos del mundo*. Sin embargo, tal cual las tecnologías plantean nuevos riesgos, el mercado internacional promovido por el capitalismo ha suscitado diversas crisis para las que el mundo, quizás, no se hallaba preparado del todo. Es en este contexto que se erigen nuevas propuestas para el florecimiento de las sociedades, por un lado, siguiendo la tradición ilustrada, el Transhumanismo, y, por otro, continuando la tradición Contra-Ilustrada, el Arqueofuturismo. Ambas pueden ser suscritas en nuevas expresiones políticas, el tecnoprogresismo en su versión Extrapolítica y la Nueva Derecha o Cuarta Teoría Política respectivamente.

En este documento analizaremos el Arqueofuturismo de Guillaume Faye como una propuesta Transhumanista de la reacción conservadora, así como revisaremos rápidamente su relación con el planteamiento político del IET: el transhumanismo tecnoprogresista rotulado como Extrapolítica.

El Arqueofuturismo

Guillaume Faye fue un escritor, pensador y periodista francés conocido por ser uno de los principales pensadores del GRECE (Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea), un movimiento político que dio origen a la *Nouvelle Droite*, o Nueva Derecha Francesa, y, posteriormente, a la Cuarta Teoría Política. En el año 1998, tras un largo silencio, Faye retornó al activismo con la publicación del "Arqueofuturismo" (François, 2019), un libro que contribuía a la línea de pensamiento de la ND desde una visión más acorde a los tiempos y adelantos tecnológicos. Antes de abordar el Arqueofuturismo profundizaremos en las ideas de la Nueva Derecha y su relación con la Cuarta Teoría Política.

La Nueva Derecha (ND) es un movimiento intelectual fundado por el filósofo Alain de Benoist en Francia en el año 1969 tras la reunión de diversos intelectuales y grupos de pensamiento "alternativo". Su ideario ha sido catalogado por estudiosos de la extrema derecha como perteneciente a la misma escala taxonómica que el fascismo por compartir los principios míticos que define Griffin (2000) como propios de este: el ultranacionalismo, definido como cualquier forma genérica de nacionalismo anti-liberal, el carácter palingenésico, por recurrir a la idea de que la nación debe rebrotar y recuperar su pasado, y populista.

Griffin (2000) explica cómo en los 20 años de desarrollo teórico, la ND conservó aquellos mitos y se nutrió de autores vinculados al fascismo, pero críticos de ellos, como los pensadores de la Revolución Conservadora Alemana, y otra línea de intelectuales anti-modernos, como Nietzsche, Lorez o Gramsci, para camuflar sus intenciones. Una de las mayores preocupaciones del movimiento es la desaparición de las etnias europeas, del *modus vivendi* propio de estas y, como consecuencia de ello, el olvido de las tradiciones o esencia europea (Faye, 2011, pág. 268)¹.

Su enfoque parte del análisis de las consecuencias de la globalización en la realidad europea, por ello, bajo el amparo de la añoranza de una noción romántica de Nación, trascendencia, historia y grandeza de tiempos pasados refunda los ideales que le son característicos a la agrupación: el localismo (*parcial*), el etno-pluralismo, el neopaganismo y el europeísmo. Esta suma de ideales forma parte del bagaje con el que el movimiento pretende hacer frente a los ideales que, en su retórica, son los responsables del deterioro de Europa: la globalización, la ilustración, el humanismo y la modernidad.

En su cosmovisión, Europa enfrenta una notable desaparición de la población originaria producto del descenso de la natalidad de europeos étnicos y del mestizaje provocado por las migraciones masivas de africanos, asiáticos y otras etnias no europeas (Faye, 2016). Como consecuencia, estos fenómenos amenazan con aniquilar aquella tradición y “espíritu” que el movimiento ha idealizado, al puro estilo de lo hecho por Mariátegui para con el Imperio Inca en el caso peruano². Como se ha mencionado, parte de la responsabilidad la atribuyen a la globalización, la cual en sus formas cultural, financiera y social desataron el caos (de Benoist, *La Mondialisation, Stade Supreme de l’expansion du capital*). Fueron la internacionalización del mercado y la exportación de la idea de un *hombre económico* destinado a producir y consumir, las que, por promover el consumismo desmesurado, permitieron el mestizaje y apuntan a la homogenización planetaria, es decir, la desaparición de aquellas ricas y diferentes formas de ver el mundo (de Benoist, *Sur la globalisation*) que son propias de cada etnia en su libre desarrollo social, y por ende, cultural, vulnerando así a la sociedad europea.

Como contraparte a la globalización la Nueva Derecha propone el localismo, mas no uno nacionalista sino un localismo ampliado, un localismo parcial que salvaguarde los diferentes enfoques de la humanidad y permita el etno-pluralismo, es decir el derecho de cada comunidad étnica a organizarse y florecer sin perder su esencia ni ser víctima de la intromisión foránea en su desarrollo (de Benoist, 2002). Producto de este razonamiento, el movimiento se ve obligado a proponer la evolución del concepto de Estado-Nación por el de Imperio, al que define como la unión de diferentes naciones, adscribiéndose así al europeísmo como su identidad fundante (de Benoist, pág. 14). Digamos que actualiza el *slogan* nacionalista que repetía “*Francia para los franceses*” por uno más inclusivo como “*Europa para los europeos*”.

Aunque la globalización juega un rol importante en la crisis europea, para la Nueva Derecha el origen de esta proviene de un mal camino tomado tiempo atrás: el haber adoptado y construido la sociedad a partir de los valores del individualismo y el igualitarismo modernos. Para Benoist el individualismo nace de la secularización del principio cristiano de que todo individuo tiene un

¹“*We fight for the continuity of that European civilisation (of which America is nothing but the prodigal child) that is tragic, because of its tendency to self-destruction and self-doubt, but at the same time because of its superiority over all the other civilisations in history. We fight thus in a spirit whose essence is ethnocentric – in a spirit that breaks with all that is presently leading Europe towards suicide*”.

² Véase Mariátegui, José Carlos. 7 ensayos de la realidad peruana. En esta obra el célebre autor peruano idealizó al Imperio Inca como un colectivo comunitarista, argumentando la disposición natural del indio para con la organización socialista.

alma a la cual se apela por medio de la introspección para comunicarse con Dios (Benoist, 2005). Su consecuencia es el antropocentrismo, un ideal que desfiguró la tecnociencia al cosificar la naturaleza y explotarla, y que se camufló socialmente en las tiranías y gobiernos totalitarios de la modernidad (de Benoist, *Entretien avec Alain de Benoist sur la Droite et la Gauche*, 2002). Por otro lado, el igualitarismo o ideología del “igual”, en contra de la equidad que respeta la pluralidad, promovió en su forma moderna la homogenización a partir de un poder central en las sociedades totalitarias, mientras que en las sociedades postmodernas se tradujo en la mercantilización del mundo (de Benoist, *Identite, Egalité, Difference*) que abrió las puertas para las “nefastas” migraciones.

Fue la ética humanista en su fundamentación cristiana la que parió la crisis europea, por ende es la principal responsable del ocaso de su “espíritu”. Para resolver este problema la ND apela a una nueva ética: el neopaganismo. Por paganismo este movimiento propone un sentido moral que destierre las concepciones cristianas que frenan a la técnica, el monopolio de la creencia y apelen a las exigencias éticas de la visión amical entre los sistemas de valores de las religiones antiguas y la búsqueda de la excelencia propia (de Benoist, *Entretien a propos du Neopaganisme*, 2005). De la importancia de teorizar políticamente estas ideas se propuso una Cuarta Teoría Política (de Benoist, 2010), cuya principal consigna es la de motivar a las sociedades de distintas partes del mundo a organizarse en colectivos que “liberen” a sus comunidades de la influencia casi diabólica, o *das Man*, de la modernidad en aras de manifestar, hallar y recuperar su propia esencia o *Dasein*. Para ello deberán enfrentarse a la política en sus formas capitalistas, socialistas y fascistas (Dugin, 2013, pág. 68), labor que ha sido desempeñada con asiduidad por el filósofo ruso Alexander Dugin. Incluso, si evaluamos los lazos, la cooperación e influencia entre los autores e ideas de la ND en Europa y Norteamérica, es posible identificar un colectivo de supremacistas blancos y anti-liberales más amplio conformado por dos vertientes: *alt-ligth*, de tendencia moderada, y *alt-right*, con preocupaciones étnicas, en lo que se denomina como Derecha Alternativa Internacional (Mulhall, Lawrence, & Murdoch, 2017).

Es de la ética propuesta por la ND que surge el arqueofuturismo. Para Faye, el arcaísmo no es un retorno al pasado, sino una revaloración actualizada de los principios milenarios de las sociedades humanas, principios que se oponen a las ideas promotoras de la decadencia de occidente. Es decir, el arcaísmo, como una reconceptualización del neopaganismo, aleja los matices remanentes de la ética judeo-cristiano, así como destierra la alienación de la práctica pagana para centrarse en abordar la poesía, la estética, la exaltación y la intuición como formas heroicas de un estilo de vida (Faye, 2001). Por ello Faye define el arqueofuturismo como un paganismo apolíneo y dionisíaco, pues crea un balance entre el deseo de cambio sin abandonar la estética ni la permanencia del orden humano.

El arqueofuturismo consiste en crear un futuro tecno-científico a partir de las raíces del arcaísmo. Parte de la idea locchiana del devenir esférico de la historia, la cual consiste en la repetición de los valores de un tiempo pasado en nuevos escenarios. Es así que la esencia arcaica manifestada por medio de los valores milenarios de cada sociedad, incluyendo su estética y tradición, deberá ser la que resguarde el adelanto tecno-científico a fin de evitar un *cambio por el cambio* o la destrucción del ecosistema y de los valores mismos de la sociedad.

Es sobre su concepción del futuro y la crítica a la sacralización antropocentrista del arqueofuturismo que centraremos nuestra atención. Para Faye, el adelanto tecnológico permitirá obtener el mayor provecho sin ir en detrimento de la naturaleza misma. No obstante, es gracias a su crítica al *antropocentrismo* que se fijará en el potencial de las biotecnologías y procurará obtener el mayor provecho de estas, provecho que atentaría contra la ética judeo-

cristiana, a la cual considera como *moralidad moderna* reinante, y muy estrechamente vinculada a la crisis europea.

Las biotecnologías son un conjunto de herramientas y técnicas que permiten la manipulación de organismos vivos y compuestos orgánicos con el propósito de crear nuevos bienes y servicios, o en términos no mercantiles, obtener nuevas configuraciones biológicas orientadas a resolver un problema o cumplir con un propósito específico. Ejemplos de biotecnologías pueden ser tanto las vacunas, que son virus aislados y tratados para una vez inyectados en un individuo estimular las defensas que eviten su futuro contagio; así como técnicas más modernas como la ingeniería genética que permite la manipulación, edición, sustitución y eliminación de genes de un individuo. También se incluyen en este rubro las técnicas de reproducción asistida, clonación, cultivo celular y muchas más.

Los adelantos más sorprendentes en biotecnología se han dado a partir del siglo pasado tras el descubrimiento de las moléculas de ADN. El potencial de las biotecnologías para manipular los comandos de la vida le ha valido críticas desde el sector conservador, ya sea por motivos religiosos³, biotecnologías como mecanismos con los que el hombre pretende igualarse al creador o jugar a ser Dios, o antropocentristas⁴, herramientas deshumanizantes que desprecian la forma actual de la humanidad.

En ambos enfoques se manifiesta la ética cristiana, aquella que pese a los beneficios potenciales de estas tecnologías, las condena. Una vez más el oscurantismo contraviene las oportunidades de la ciencia y de la sociedad europea para florecer y evitar el auge de su demografía (Faye, 2011, págs. 138-139). Por ello, la concepción arqueofuturista debe mostrar otro entendimiento de estas. Basado en lo que denomina *enfoque titánico*, una visión centrada en el poder propia de la exaltación de los mitos de Hércules y de la Ilíada, el arqueofuturismo deifica al superhombre nietszcheano, elevando a los hombres al nivel de los dioses, y se vuelve partidaria, permisible, promotora y tolerante *de la ingeniería genética para el mejoramiento del patrimonio genético, la eugenesia positiva, la reproducción asistida, algunas formas de aborto* (Faye, 2014, págs. 9, 25), *la clonación y las incubadoras artificiales (ectogénesis)* (Faye, 2001, pág. 4).

Consecuentemente, para el arqueofuturismo Fayeiano la creación de nuevas especies humanas a partir de la técnica sintética es compatible con las visiones arcaicas, pues esta no ve artificialidad y deshumanización en ello, sino acepta que el surgimiento de nuevas especies humanas será producto de la misma naturaleza del hombre (Faye, 2014, pág. 244)⁵. No obstante, la ética arqueofuturista no solo invita a la modificación genética del hombre (Faye, 2014, pág. 11)⁶, sino que ve éticamente viable la clonación de individuos descerebrados para el suministro

³ Véase Michael Sandel, Leon Kass,

⁴ El sociólogo transhumanista James Hughes cataloga como bioconservadores a todos aquellos partidarios de las concepciones de hombre finiquitado, que no se halla en proceso de evolución, y cualquier argumento contrario a la modificación de este por considerarlo deshumanizante. Véase Francis Fukuyama, *Transhumanism: The Most Dangerous Idea*, y Jürgen Habermas, *El Futuro de la Humanidad*.

⁵ *“Even better: it is possible that, if genetic manipulations or artificial birth procedures and eugenics through biotechnology are applied to a fortunate elite in the course of the twenty-first century, we will witness the birth of a new human species – or perhaps “race”, if one prefers. For the first time, a new species will be the product of synthetics created by a species (according to a process of auto-creation or auto-evolution), something that fills with horror monotheistic mentalities impregnated with theocentrism and the idea of the fixed uniqueness of man in the universe. In reality, however, since the human mind and human artifact are integral parts of nature, this new species of artificial man will still be a product of nature.”*

⁶ *“...genetic technologies do not fight against nature: they go further than nature does and accelerate nature itself by attempting, in a risky manner, to substitute human choice for evolutionary chance.”*

de órganos, como una solución al tráfico y a la escasez de donantes; así como la creación de híbridos humanos-animales (Faye, 2010, pág. 78).

Resulta interesante cómo el arqueofuturismo no solo deja abierta la posibilidad de incluir el mejoramiento genético, la clonación humana y la hibridación, sino que las contempla como parte de su proyecto tal cual puede entenderse de la lectura del capítulo sexto del libro "Arqueofuturismo" y otros textos citados en este artículo. En dicha narrativa Faye describe una travesía en la sociedad arqueofuturista de la Federación Euro-Siberiana, una ficción en la que fue posible superar la modernidad a partir de la aplicación de los principios propuestos por la ND. En dicha sociedad brinda el ejemplo de los *animales biotrónicos*, los cuales son "*robots biológicos animales, híbridos genéticos de varias especies*" (Faye, 2010, pág. 229), idea que vuelve a expresar en *Sex and Deviance*. Una vez más, en la crónica también muestra su simpatía porque el mejoramiento genético no se halle supeditado a la comercialización y a la *mercantilización* de las tecnologías de mejoramiento humano para beneficio de unos pocos con poder económico, sino que al no quedar al amparo del mercado se hallarán disponibles solo para la élite gubernamental (Faye, 2010, pág. 204)⁷ (Faye, *The Colonisation of Europe*, 2016)⁸.

Años después, Faye redactaría una continuación de su popular libro: el Arqueofuturismo 2.0 (2016). Aunque esta segunda entrega de su primer ensayo ficticio es un conjunto de narraciones quasi distópicas que viran desde un pronóstico del final de la sociedad mundial desde su perspectiva, a una conjetura sobre un futuro no tan descabellado en el que otra especie inteligente surgió tras la desaparición de la humanidad, cada capítulo expone de manera manifiesta la ideología del autor y las tesis que anteriormente ha defendido. Por un lado, la exaltación de las sociedades "viriles", como describe a la Tribu de los Vorgoi, las tribus musulmanas del Cáucaso, la República de Flanders, el reino de la Nueva Francia, que se rigen sobre los valores arcaicos y que por ello no comulgan con los derechos humanos, donde no se tolera el debate excesivo y se procura una homogeneidad étnica son muestras de su deseo por superar el etnomasquismo, apegarse al arcaísmo y su afición apolínea-dionisiaca. Por otro, sostiene la esfericidad del tiempo al dedicar los últimos capítulos a la descripción de la vida en una sociedad de delfines inteligentes que descubren los vestigios de lo que alguna vez la especie humana y en donde se presentan problemas similares a los nuestros. A ello debe agregársele el discurso supremacista blanco y la islamofobia.

Como conclusión, diríamos que el arqueofuturismo se enfrenta a la ética antropocéntrica (bioconservadora) como una opción más racional que la ética cristiana, pero lo hace revalorando la estética del mito para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo social para Europa. Gracias a la exaltación de la figura de Prometeo y del Súperhombre le es lícito emplear las biotecnologías para usos que la moral cristiana tacharía como negativas o antinaturales.

⁷"Following the Renaissance of 2030, the demographic winter and the depopulation caused by the Great Catastrophe, demographic levels had risen again, as if the collective biological unconscious had been awakened. Now children were everywhere. Losses needed to be made up for, although 18% of the births among members of the elite were assisted by genetic engineering: pregnancies in incubators – saving women the trouble – ensuring a 'planned genome improvement'. Use of this technology, however, was strictly banned in the neo-traditional communities and in any case subject to the approval of the Imperial Eugenics Committee. Children born through artificial procreation were often consecrated as 'wards of the Empire' and assigned to educational centres where they were trained to become ultra-performing cadres. China, the Federation's great rival, had also adopted this policy; in the field of eugenics, it even held a certain advantage".

⁸ Pág. 414. *Positive eugenics, a consolidation of genetic engineering and 'neo-informatics' enabling the emergence of a new elite, whose overall capacity would offset the majority rule of demographically menacing populations.* En este libro expresa la posibilidad de que la biotecnología permita el surgimiento de una nueva élite para resolver los problemas de decaimiento demográfico. En el Arqueofuturismo expuso la idea como accesible solo a la élite.

Transhumanismo

El arqueofuturismo es adoptado por algunos cuadros de la ND y de la Cuarta Teoría Política; sin embargo, las ideas de superar la condición humana y de emplear las biotecnologías en el hombre también son compartidas por el pensamiento Transhumanista.

El transhumanismo es un movimiento basado en la razón y la ciencia (More, 2010) que promueve tanto la investigación como el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan ampliar las oportunidades de vida plena de todos los organismos, y principalmente del hombre.

El objetivo central del transhumanismo es el de dirigir la evolución de la especie humana a partir de la aplicación directa de tecnologías avanzadas en el individuo humano (Savulescu, 2005) para superar las falencias y errores propios de la evolución natural (Vita-More, 2012). Adopta un enfoque que continúa los principios humanistas (Yudkowsky, 2007) y, gracias a la razón y a la evidencia científica, les da la forma de un humanismo avanzado que ha superado el antropocentrismo y los dogmas contrarios al progreso científico (Gayozzo, ¿Qué es el Transhumanismo?, 2019). Debido a que se cimenta en la razón está ligado a las ciencias, sus modelos, sus técnicas y su filosofía, por lo tanto, es una propuesta consciente de los riesgos previos y posteriores de cualquier uso tecnológico (Bostrom, 2005).

El Transhumanismo gracias a su enfoque científico y al adelanto tecnológico disponible, principalmente del conjunto de Nanotecnologías, Biotecnologías, Tecnologías de la Información y de las Ciencias Cognitivas de la Cuarta Revolución Industrial, propone el mejoramiento humano (*human enhancement*) como el camino más coherente para lograr mejores niveles de bienestar para la vida en todas sus formas. El *mejoramiento humano* es un proyecto de mejora que involucra diversas modificaciones, siendo algunas de las propuestas el mejoramiento genético, el uso de prótesis inteligentes, la ampliación de nuestras capacidades a partir de la convergencia entre la biología y la tecnología digital, la nanomedicina, la terapia genética, el mejoramiento moral, entre otras.

Un paralelismo

Es evidente la existencia de una similitud entre el transhumanismo y el arqueofuturismo. Por un lado, ambas conciben el adelanto científico y tecnológico como expresiones y consecuencias lógicas de la naturaleza humana, por otro, esta idea las invita a contemplar el mejoramiento humano como una opción viable e, incluso, deseable. El desligue o la distinción entre ambos inicia a partir de las razones que cada uno brinda para la superación de la humanidad. Mientras que el transhumanismo pronostica una continuidad de toda la especie humana hacia un estado de bienestar superior o posthumanidad como consecuencia de un análisis lógico de la biósfera, de las limitaciones del hombre y en consonancia con los ideales progresistas de la Ilustración, el arqueofuturismo busca una modernidad alternativa que se refunde sobre principios etno-tradicionales y recurra a valores arcaicos para desterrar el mito del progreso tecnológico y limitar el uso de la tecno-ciencia para el bienestar de unos pocos a la vez que sirva para redimir el daño provocado a la población étnica Europea.

Guillaume Faye nunca nombró su proyecto como transhumanista, es más, en un artículo publicado en su blog personal titulado "*Révolution numérique : miracle ou imposture?*" (2016), rechaza el cientificismo presente en lo que denomina como "mito de la Cuarta Revolución Industrial" (4RI). En dicho artículo, y siguiendo su tendencia anti-progresista, Faye denuncia que la 4RI es una construcción ideológica que promueve una revolución milagrosa antes que científica, entre sus promesas está el transhumanismo.

¿Aquella crítica es suficiente para desvincular y rechazar la clara influencia del mejoramiento humano en el proyecto arqueofuturista? La respuesta es no. Debemos comprender que Faye sigue una tradición ideológica que rechaza a la Ilustración, al humanismo y al progreso (Faye, 2011). Este punto es clave, pues debemos comprender que el transhumanismo es una adaptación de la idea de evolución y trascendencia del hombre presente en la Ilustración y en otras corrientes de pensamiento, a las posibilidades tecnológicas de estos tiempos. Esto permite una versatilidad de la tesis del mejoramiento humano a otras ideologías, por lo que podemos notar que el transhumanismo que critica Faye es el promovido por las organizaciones humanistas y progresistas, valores que en todo momento rechaza. Recordemos que no solo hay una escuela transhumanista, sino otras con diferentes sistemas éticos y políticos como el transfiguracionismo mormón (Mormon Transhumanist Association, 2019), el tecnoprogresismo (Hughes, 2004) o el extropianismo anarco-capitalista de Max More.

Por ello, al describir el transhumanismo lo hemos hecho a partir de la ética humanista secular presente en la organización transhumanista mundial Humanity Plus, la cual es consciente del principio de que toda especie *busca el placer y evita el dolor*, así como es respetuosa de la libertad de los individuos siempre que su ejecución no provoque daños a terceros (More, 1998)⁹. Por ello, el transhumanismo en general, propone el acceso a las tecnologías de mejora para todos los individuos humanos y no le asigna un propósito dogmático a la vida, sino que promueve la libre realización de la persona (Savulescu, 2005); contrario a ello, el arqueofuturismo regido por el principio de no-igualdad ofrece el acceso a estas tecnologías únicamente a la élite, valiéndose así de una ética pagana o arcaica y asignando un propósito de vida *heroico y romántico* a los hombres, propio de la revaloración del mito y de la tradición romántica sobre la que se erige, creando restricciones y barreras en las formas de expresión humana (principalmente se muestra en contra del mestizaje y el intercambio cultural).

Es por ello que el arqueofuturismo entraría en el rubro de lo que el filósofo transhumanista Max More (2010) cataloga como Transhumanismo Heroico o Nietzscheano, así como se identificaría con algunos de los principios raciales de la variante fascista del transhumanismo llamada Prometeísmo (Hughes, 2002). Empero, al poseer su propia cosmovisión, el Arqueofuturismo no sería otra cosa que un tipo de Transhumanismo perteneciente a la familia de las retropolíticas, propuestas que revaloran ideales contrarios al florecimiento de la especie humana como totalidad (Gayozzo, 2018). El arqueofuturismo sería una retropolítica perteneciente a la Cuarta Teoría Política, a pesar de que se aleja de la crítica conservadora de la 4TP en la versión de Alexander Dugin, para quien: 1) el transhumanismo es la forma final del individualismo; y 2) el transhumanismo busca la deshumanización del hombre (Dugin, 2016).

A conclusiones similares sobre este vínculo han llegado Mazocco (2019), para quien el arqueofuturismo es un transhumanismo de extrema derecha, Stefano Vaj (2007), Kovalev (2012) que identifica el arqueofuturismo como un proyecto que aprovecha el transhumanismo para el rebrote político de la derecha, el blog Metapol (2018) que recurre a la metáfora del *caballero cibernético* como el vínculo entre el arqueofuturismo y el transhumanismo, Marc Roux (2017), quien lo cataloga como una versión fascista del transhumanismo, Ratcliffe (2016), para quien se trata de una versión nazi del transhumanismo, incluso para el autor de Arktos Media Michael O'Meara (2013), quien ha traducido al inglés uno de los libros de Faye y publicado un libro sobre su trabajo, el arqueofuturismo tiene una tendencia hacia el transhumanismo.

Extrapolítica y Arqueofuturismo

⁹ “...for individuals and societies to flourish, liberty must come with personal responsibility. The demand for freedom without responsibility is an adolescent’s demand for license.”

La Extrapolítica es una propuesta política transhumanista que evalúa la necesidad de enfrentar retos mundiales (contaminación, calentamiento global, pobreza, etc.) a partir de políticas mundiales, como lo propone Harari (TED, 2017), y de la instauración de un Estado científico. Es una propuesta consciente de la dinámica de la cultura y de la concepción de Nación como una arbitrariedad definida por un territorio, empero que rescata la variedad étnica propia del mundo y busca la integración de las comunidades en torno a la conclusión de que la humanidad es una misma especie y de que la cultura sigue un proceso de enriquecimiento continuo gracias a la comunicación, proceso que debe ser regido por el adelanto científico. Se podría definir como un proyecto humanista secular, inspirado en la Democracia Integral de Mario Bunge (2013), que busca la consecución de una Sociedad Abierta 2.0 en que la democracia, la libertad y la razón han logrado instaurarse con madurez gracias al adelanto tecnológico. Se trata de una versión del tecnoprogresismo desarrollado por James Hughes (2004), el cual apunta al uso de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para superar la condición humana y mejorar los procesos sociales.

El arqueofuturismo es políticamente distinto al tecnoprogresismo o política humanista secular (Extrapolítica) porque refunda la visión proteccionista de etnia, de tradición y de cultura que considera bajo el peligro de desaparecer producto de ideales como la globalización, el individualismo, el humanismo de la Ilustración y otros valores contrarios a la noción romántica y no dinámica de tiempos pasados en que la comunicación y el intercambio cultural en tiempo real entre personas de territorios lejanos era una imposibilidad.

Tras todo lo expuesto parece que el conservadurismo en su forma de Arqueofuturismo ha dado un gran paso al comprender que las naciones deben ser superadas por estructuras políticas mayores y que la sacralización del hombre evita el progreso científico y social, no obstante el ignorar que: 1) nada es estático y que las tradiciones culturales seguirán enriqueciéndose más allá de las zonas continentales, y 2) el mestizaje ha existido siempre y lo seguirá haciendo, pues la especie humana es una sola y muchas sociedades se construyen así, incluso la Europa unificada en donde todos los pueblos forman parte de diferentes etnias, lo coloca en una posición contraria al desarrollo de la sociedad humana. Para las divergencias culturales la solución no es la tolerancia inocente, sino la educación en torno a pilares científicos.

Por otro lado, de que la sociedad capitalista y la influencia de intereses no humanistas sino nacionalistas y agendas imperialistas como las de Estados Unidos, China y Rusia tanto como la radicalización de tendencias (machismo, feminismo radical, fanatismo, etc.) representan problemas para el libre florecimiento de la humanidad en torno al conocimiento objetivo de la ciencia, es verdad. Por ello la Extrapolítica opta por crear un rumbo distinto a partir de las tecnologías a disposición siempre en aras de la defensa de los ideales de la Ilustración que han permitido el progreso en la sociedad (Pinker, 2018) y consciente de que hace falta mucho para extender el bienestar logrado a toda la comunidad mundial.

Finalmente, diremos que el arqueofuturismo es una propuesta conservadora porque pretende rescatar etnias y tradiciones, así como es una propuesta transhumanista porque ampara la tesis del mejoramiento del hombre, pese a que lo restringe para una élite desde una ética arcaica. No debe confundirse el conservadurismo del Arqueofuturismo con el conservadurismo Duginiano, pues mientras el primero lo adopta como un mecanismo al servicio de la restauración de la población étnica europea (Faye, 2016, págs. 413-414)¹⁰, el segundo reniega del

¹⁰ Pág. 413. *“What makes it relevant (genetic engineering) is that it will soon provide us with the artificial instruments which are necessary to compensate for our demographic and biological decline, allowing us*

transhumanismo, mas ambos promueven la protección de las tradiciones o valores propios de una cultura-etnia. De esto concluimos que existe un deslinde teórico entre quienes simpatizan con las ideas de Dugin y el Archeofuturismo Fayeiano. Para quienes sigan a la Cuarta Teoría Política la contradicción se presenta entre simpatizar con la cuasi-religiosidad anti-transhumanista de Dugin o con el etnocentrismo Transhumanista de Faye, una contradicción no existente en la Extrapolítica, como expresión humanista secular, debido a que esta vela por la humanidad como una misma especie.

Referencias Bibliográficas

- Benoist, A. d. (2005). Sur Individualisme. (T. Insubre, Entrevistador) Obtenido de Entretien paru dans la revue italienne Tierra insubre: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/entretien_sur_individualisme.pdf
- Bostrom, N. (2005). Transhumanist Values. *Review of Contemporary Philosophy*, 4(1-2), 87-101.
- Bunge, M. (2013). *Filosofía Política. Solidaridad, cooperación y Democracia Integral*. Barcelona: Gedisa.
- de Benoist, A. (2002). Entretien avec Alain de Benoist sur la Droite et la Gauche. Obtenido de https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/entretien_droite_et_gauche.pdf
- de Benoist, A. (2005). Entretien a propos du Neopaganisme. Obtenido de https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/entretien_a_propos_du_neopaganisme.pdf
- de Benoist, A. (2010). *La quatrieme dimension*. (Elements, Ed.) Obtenido de Les Amis d'Alain de Benoist: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/la_4e_dimension.pdf
- de Benoist, A. (s.f.). *Identite, Egalité, Difference*. Obtenido de Les amis d'Alain de Benoist: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/identite_egalite_difference.pdf
- de Benoist, A. (s.f.). *L'idee d'empire*. Obtenido de Les amis d'Alain de Benoist: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/l_idee_d_empire.pdf
- de Benoist, A. (s.f.). *La Mondialisation, Stade Supreme de l'expansion du capital*. Obtenido de Les amis d'Alain de Benoist: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/mondialisation_el_1.pdf
- de Benoist, A. (s.f.). *Sur la globalisation*. Obtenido de Les Amis d'Alain de Benoist: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/sur_la_globalisation.pdf
- Dugin, A. (13 de Septiembre de 2016). *Transhumanismo*. Obtenido de Geopolitica: <https://www.geopolitica.ru/es/directives/transhumanismo>
- Duguin, A. (2013). *La Cuarta Teoría Política*. Tarragona: Ediciones Fides.
- Faye, G. (2001). L'Europe païenne. Entrevista de Christopher Gérard con Guillaume Faye. *Antaios*(N° XVI. Primavera).
- Faye, G. (2010). *Archeofuturism*. Londres : Arktos Media Ltd.
- Faye, G. (2011). *Why We Fight: Manifesto of the European Resistance*. Londres: Arktos Media Ltd.
- Faye, G. (2014). *Sex and Deviance*. Londres: Arktos Media Ltd.
- Faye, G. (2016). *Archeofuturism 2.0*. Londres: Arktos Media Ltd.
- Faye, G. (9 de Febrero de 2016). *Révolution numérique : miracle ou imposture ? 1ère partie*. Obtenido de Blog de Guillaume Faye: <https://www.gfaye.com/revolution-numerique-miracle-ou-imposture-1ere-partie/>
- Faye, G. (2016). *The Colonisation of Europe*. Londres: Arktos Media Ltd.

to rectify it". Pág. 414. "Technoscience may generate two types of artificial cures to the natural decline of European civilisation and the waning of its germen".

- François, S. (2019). Guillaume Faye and Archeofuturism. En M. Sedgwick, *Key Thinkers of the Radical Right* (págs. 91-101). New York: Oxford University Press.
- Gayozzo, P. (2018). Teoría Extrapolítica y Postpoliticismo. *Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo*.
- Gayozzo, P. (2019). ¿Qué es el Transhumanismo? *Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo*.
- Griffin, R. (2000). Plus ça change! The Fascist Pedigree of the Nouvelle Droite. En E. J. Arnold, *The Development of the Radical Right in France* (págs. 217-252). New York: MacMillan Press.
- Hughes, J. (2002). The politics of Transhumanism. *2001 Annual Meetig of the Society for Social Studies of Science*.
- Hughes, J. (2004). *Citizen Cyborg*. Estados Unidos: Westview Press.
- Kovalev, V. A. (2012). Anticipating a New Frankenstein (on «trans-humanism», NBIC-convergence and the post-human world). *Russia and the Contemporary World*, 4(77), 142-170. Obtenido de http://rossovmir.ru/files/2012_%D0%A0%D0%A1%D0%9C_4.pdf
- Manzocco, R. (2019). *Transhumanism. Engineering the Human Condition*. Suiza: Springer.
- Metapol. (26 de Febrero de 2018). *Archäofuturismus: Ich habe Einen Traum!* Obtenido de Metapol: <https://gegenstrom.org/archaeofuturismus-ich-habe-einen-traum/>
- More, M. (1998). *The Extropian Principles v. 3.0. A Transhumanist Declaration*. Obtenido de MROB: https://mrob.com/pub/religion/extro_prin.html
- More, M. (2010). The Overhuman in the Transhuman. *Journal of Evolution and Technology*, 1-4.
- More, M. (2010). True Transhumanism: A Reply to Don Ihde. En G. R. Hansell, & W. Grassie, *H+/- Transhumanism and its critics* (págs. 136-146). Philadelphia: Metanexus Institute.
- Mormon Transhumanist Association. (2019). *Mormon Transhumanist Association*. Obtenido de <https://transfigurism.org/>
- Mulhall, J., Lawrence, D., & Murdoch, S. (2017). *The International Alternative Right. From Charlottesville to the White House*. Londres: Hope not Hate.
- O'Meara, M. (2013). *Guillaume Faye and The Battle of Europe*. Londres: Arktos Media Ltd.
- Pinker, S. (2018). *En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso*. Bogotá: Paidós.
- Ratcliffe, J. (26 de Septiembre de 2016). *Voegelin Among the Machines: Teilhard de Chardin, Olaf Stapledon and the Millenarian Kernel of Transhumanism*. Obtenido de VoegelinView: <https://voegelinview.com/voegelin-among-machines-teilhard-de-chardin-olaf-stapledon-millenarian-kernel-transhumanism/>
- Roux, M. (2017). La question de l'ethique dans le domaine de la santé, jusqu'ou pourrions-nous imaginer améliorer notre santé? *Les enjeux éthiques de la sante augmentée. TIC et nouvelles technologies*. Estrasburgo: Espace de Réflexion Éthique Région Alsace. Obtenido de http://www.erege.fr/alsace/uploads/actuTravaux/104/pj01/La%20question%20de%20l'E%20%99%C3%A9thique%20dans%20le%20domaine%20de%20la%20sant%C3%A9_Marc%20Roux.pdf
- Savulescu, J. (2005). New breeds of humans: The moral obligation to enhance. *Reproductive Biomedicine Online*, 10, 36-39. doi:doi.org/10.1016/S1472-6483(10)62202-X
- Schwab, K. (2016). *La Cuarta Revolución Industrial*. Barcelona: Debate.
- TED. (21 de Febrero de 2017). *Nationalism vs. globalism: the new political divide | Yuval Noah Harari*. Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=szt7f5NmE9E&ab_channel=TED
- Vaj, S. (Mayo de 2007). Interview with Stefano Vaj on Biopolitics and Transhumanim. (A. Scianca, Entrevistador) Obtenido de <http://www.biopolitica.it/biopinterv.html>
- Vita-More, N. (Marzo de 2012). *An Introduction to Transhumanity*. Obtenido de Issues Magazine: <http://www.issuesmagazine.com.au/article/issue-march-2012/introduction-transhumanity.html>
- Yudkowsky, E. (2007). *Transhumanism as Simplified Humanism*. Obtenido de Yudkowsky.Net: <http://yudkowsky.net/singularity/simplified/>